

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 518 sahifa.

2025-yil, 13-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN‘IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQ TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIVAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJIY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIY TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI.....	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
<i>Isoqov Zafarjon Zokirjonovich</i>	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
<i>Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li</i>	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
<i>Далиев Ахтам Шарафудинович</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
<i>Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li</i>	
TURISTIK KLASTERLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	458
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURS TA'MINOTI BOSHQARUVINING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA MODELLARI.....	462
<i>Arziqulova Oybar chin Eshquvat qizi</i>	
XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR VA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI QONDIRISH MEKANIZMLARI.....	467
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.....	472
<i>Базаров Бердымурад Улугмуродович, Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна</i>	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	478
<i>Xo'jaqulov Bobur Rustam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING RO'LI	483
<i>Nabiyeva Muxabbat Djabirxanovna</i>	
"HOW GREEN INVESETMENTS CAN EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES"	485
<i>Farangiz Ma'rufjonovna Pirmatova</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLAR MANBALARI VA ULARNING HAJMINI OSHIRISHNING ZARURIYATI.....	493
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmamat o'g'li</i>	
GLOBAL BOSHQARUV VA BARQAROR RIVOJLANISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING ROLI	498
<i>M.Sh. Tolipov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	504
<i>Буранбаева Шоира Рустамовна</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA PIYOZ YETISHTIRISHDA TOMCHILATIB SUG'ORISHNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	508
<i>Suyunov Shohzodbek Murod o'g'li</i>	
YENGIL SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISHIGA BOSHQARUV MADANIYATIDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI.....	513
<i>Aknazarova Zebiniso Bagdadovna</i>	

oshiriladi [1]. Yengil sanoat korxonalarida qishloq xo'jalik mahsulotlari hisoblangan paxta, ipak, zig'ir, kanop tolalari, hayvonlar terisi, yungi, sun'iy tolalar, sun'iy charm kabilardan xom ashyo sifatida foydalaniladi. Bu xom ashyolarni tozalash, qayta ishlash orqali ularni zaruriy ehtiyojlarni qondiruvchi mahsulotlarga aylantirish yengil sanoat korxonalarida amalga oshiriladi. Yengil sanoatning ko'plab tarmoqlari bor bo'lib, ular ichida to'qimachilik, ipakchilik, tikuvchilik, ko'nchilik, mo'ynado'zlik, poyabzal tarmoqlari yirik tarmoqlardan hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

B.Elango[2] o'z tadqiqotida madaniy o'lchamlar (national and organizational culture)ning ishlab chiqarish firmalarining operatsion yo'nalishlariga ta'sirini empirik tahlil orqali aniqlaydi. Maqola transmilliy va mahalliy ishlab chiqarish korxonalaridan yig'ilgan so'rovnoma va holat-tahlillar (2020–2022) asosida regressiya metodikasini qo'llaydi. Natijada boshqaruv madaniyati strategik innovatsiyalarni qabul qilish va samaradorlikni oshirishda muhim omil ekanligi isbotlandi. Menejerlararo madaniy moslashuv va korporativ o'qitish dasturlarini kengaytirish tavsiyasi ilgari suriladi.

C.Wijethilake[3] maqolasida tashkilot madaniyati va barqarorlik yo'nalishidagi o'zgarishlar o'rtasidagi murakkab munosabatlar competing values framework asosida o'rganildi. Tadqiqot qualitative (intervyu) va quantitative (so'rovnoma, 2018–2021) kombinatsiyani ishlatib, tekstil va yengil sanoat firmalarida madaniyat turlari (innovatsion, clan, hierarchy, market) qanday o'zgarishlarni rag'batlantirishini ko'rsatadi. Xulosa — barqarorlikka yo'naltirilgan madaniyatni shakllantirish transformatsion yetakchilik va ichki kommunikatsiyani talab qiladi, boshqaruvga o'zgarish boshqaruvi va trening infratuzilmasini joriy etish.

K.Amoa-Gyarteng va S.Dhliwayo[4] kichik va o'rta korxonalarda (SME) tashkilot madaniyati, innovatsiya turlari va biznes samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni Afrika kontekstida eksperimental va so'rov-based tahlil orqali ko'rsatadi. Maqola 150 dan ortiq SME'larning ma'lumotlarini strukturaviy tenglamalar bilan tahlil qilib, innovatsion madaniyat (experimentatsiya va bilim almashinuvi) mamlakat sharoitida mahsulot va jarayon innovatsiyasini kuchaytirishini aniqlaydi. Yengil sanoatda innovatsion madaniyatni qo'llab-quvvatlovchi inkubator va grantlar tizimini joriy etish.

C.Padilha[5] tekstil sanoatida innovatsion madaniyatning mahsulot va jarayon innovatsiyalariga ta'sirini maydon tadqiqotlari bilan tahlil qilgan. Tadqiqot Braziliyaning tekstil hududlarida aniq korxonada-darajadagi indikatsiyalar va korrelyatsion analizni ishlatadi; natija sifatida kuchli innovatsion madaniyatga ega korxonalar tezroq yangi mahsulot joriy qiladi va bozor ulushini oshiradi. Amaliy tavsiya — yengil sanoat korxonalariga ichki madaniyatni o'zgartirish bo'yicha konsalting va yetakchilik dasturlarini moliyalashtirish.

S.Abdurahmonov[6] (Development of Light Industry in Uzbekistan) milliy kontekstga yo'naltirilgan maqolada O'zbekiston yengil sanoat korxonalaridagi boshqaruv tizimi va madaniyatining yangilanishi zaruriyatini tahlil qiladi. Maqola statistik ko'rsatkichlar, soha ekspertlari intervyulari va korxonada darajasidagi case study'larni birlashtirib, texnologik va boshqaruv madaniyati yangilanishi eksport va raqobatbardoshlikka ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Xulosaviy tavsiya — sanoat assotsiatsiyalari, oliy ta'lim va korxonalar o'rtasida hamkorlikni kuchaytiruvchi milliy dasturlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Namangan viloyatida ham yengil sanoat yuqori sur'atlarda rivojlandi. Uning to'qimachilik tarmog'i viloyatning barcha hududlarida rivojlandi. To'qimachilik korxonalarini viloyatning Namangan shahrida, Uchqo'rg'on, Namangan, Pop, to'raqo'rg'on va boshqa tumanlarida tashkil etildi. Kiyim ishlab chiqarish korxonalarini viloyatning barcha tumanlarida rivojlandi. Bu yo'nalishda ko'plab korxonalar tashkil etildi [7]. Teri va unga ishlov berish orqali ehtiyojlarni qondiruvchi mahsulotlar ishlab chiqarish viloyatning barcha tumanlarida jumladan Norin, Kosonsoy va Chust tumanlarida, Namangan shahrida rivojlandi. Yengil sanoat korxonalarini hududlarda yalpi hududiy mahsulotning katta qismini yaratishga sabab bo'lmoqda, aholining vaqtincha ish bilan band bo'lmagan qismini ish o'rinlari bilan ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda (1-jadval) [8].

1-jadval. Namangan viloyatida Yengil sanoat tarmog'i¹

Mahsulot nomi	O'lchov birligi	Korxonalar soni (birlikda)	Mavjud ishlab chiqarish quvvati	2024-yilda ishlab chiqarilgan mahsulot	
				Natura shaklida	mln. so'mda
Ip-kalava	tonna	14	70500	45 230	403 813,7
Ip kalavani bo'yash	tonna	4	5200	2970,6	18387,5
Paxta selyulozasi	tonna	41	19710	6564	142481,9
Ip gazlama	ming kv.m	178	35842	21505,5	48872,5
Trikotaj mato	tonna	24	5000	4396,2	81202,9
Tikuv trikotaj mahsulotlari	ming dona	185	12005	8400	388672,2
Paypoq mahsulotlari	ming juft	12	2767	2767	15387,6

Bu tarmoqda ip-kalavani ishlab chiqarish va bo'yash, paxtadan sellyuloza olish, ipdan gazlamalar olish, trikotaj mato ishlab chiqarish, turli kiyimlarni ishlab chiqarish, tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish va paypoq mahsulotlari ishlab chiqarish va eksport qilish amalga oshirilmoqda (1-jadval). Viloyatda 185 ta tikuv-trikotaj korxonalar, 12 ta paypoq ishlab chiqarish korxonalar, 178 ta ip gazlama ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yirik korxonalar faoliyat olib bormoqda. Ular tomonidan 2024-yili ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi ortib bormoqda. 2024-yili viloyatda 403813,7 tonna ip-kalava, 142481,9 tonna paxta sellyulozasi, 48872,5 ming kv.metr ip gazlama, 81202,9 tonna trikotaj mato, 388672,2 ming dona tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarildi. Viloyatda to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2023-yili 6055450,8 mln.so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yili 6853043,1 mln.so'mga yetdi yoki 2023-yilga nisbatan 113,1 % ga o'sdi (2-jadval). Kiyimlar ishlab chiqarish hajmi 2024-yili 4224941,8 mln.so'mni tashkil qildi va 2023-yildagiga nisbatan 984441,0 mln.so'mlik mahsulotlar ko'proq ishlab chiqarildi. Teri va unga tegishli bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarish esa bu davrda 2 baravardan ko'proqqa ortdi. Viloyat umumiy ishlab chiqarish tarmog'ida ishlab chiqariladigan mahsulotlar ichida yengil sanoat tarmog'ida ishlab chiqariladigan mahsulotlarning ulushi ham ortib bormoqda. 2024-yili viloyat umumiy ishlab chiqarish hajmida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning hissi 21,4 %, tayyor kiyimlar ishlab chiqarishning ulushi 13,2 % ni tashkil etdi. Bu raqamlar viloyat umumiy sanoat ishlab chiqarishida to'qimachilik va yengil sanoatning ulushi yuqoriligidan dalolat beradi. Bu uch tarmoqning umumiy sanoat ishlab chiqarishidagi ulushini qo'shadigan bo'lsak 42,6 % ni tashkil qildi. Bu degani viloyat sanoat ishlab chiqarishida yengil sanoatning hissi deyarli yarmiga yaqinni tashkil qildi (2-jadval).

2-jadval. Namangan viloyatida yengil sanoat tarmog'ida 2023—2024-yillardagi ishlab chiqarish xajmlari, mln. so'mda²

№	Tarmoq nomi	2023-yil	2024-yil	Ishlab chiqarish sanoatining jamidagi ulushi,%
1	To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish	6055450,8	6853043,1	21,4
2	Kiyim ishlab chiqarish	3240500,8	4224941,8	13,2
3	Teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish	289412,7	536246,5	1,7

Viloyatda 2025-yil boshida 1036 ta yengil sanoat korxonasi faoliyat ko'rsatgan bo'lib, ularda 29308 ta xodim faoliyat olib bordi va jami ishlab chiqarish hajmi 11078,0 mlrd.so'mni tashkil qildi (3-jadval).

1 O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi Namangan viloyat boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.
2 O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi Namangan viloyat boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

3-jadval. Namangan viloyatida 2025-yilda yengil sanoat korxonalarining tumanlar kesimidagi holati³

№	Hududlar nomi	Korxonalar soni	Ulushi, %	Ishchilar soni	Ishlab chiqarish hajmi, mlrd.so'm
1	Namangan sh	533	51,50	13 161	2 892,9
2	Mingbuloq	18	1,73	32	866,1
3	Kosonsoy	89	8,51	3 447	1 482,5
4	Namangan	85	8,20	1334	875,2
5	Norin	41	3,95	356	177,0
6	Pop	32	3,08	213	347,9
7	To'raqo'rg'on	42	4,05	5616	1 938,8
8	Uychi	62	5,98	1 621	503,6
9	Uchqo'rg'on	22	2,12	970	392,5
10	Chortoq	30	2,90	454	54,3
11	Chust	64	6,17	1599	371,6
12	Yangiqo'rg'on	18	1,73	505	121,8
	Jami	1036	100,0	29308	11078,0

Jami yengil sanoat korxonalarini 533 tasi Namangan shahrida faoliyat olib bormoqda. Ularning viloyatdagi jami yengil sanoat korxonalarida hissasi 51,50 % ni tashkil qilmoqda.

Yengil sanoat korxonalarining rivojlanishi boshqaruv faoliyatini, jumladan boshqaruv madaniyatini qo'llashning ahamiyati katta bo'lmoqda [10]. Viloyatning yengil sanoat tarmog'iga mansub korxonalarda boshqaruv madaniyatini qo'llash samarali tarzda amalga oshirilmoqda. Uning asosiy maqsadi shundan iborat bo'ladi, ya'ni tashkilot samarali faoliyati uzoq vaqt davom ettirish va unumdorlikni muttasil ravishda oshirib borish, raqobatbardoshli faoliyatni davom ettirish [11]. Bunda boshqaruv madaniyatining barcha elementlariga e'tiborni kuchaytirilmoqda. Boshqaruv madaniyatining quyidagi elementlaridan samarali foydalanilmoqda:

- boshqaruv personalining madaniyati;
- xodimlarning madaniyati;
- boshqarish jarayonlari madaniyati;
- mehnat sharoiti madaniyati;
- boshqaruv hujjatlari madaniyati.

Boshqaruv madaniyatiga ega bo'lish va undan samarali foydalanish yaqin istiqbol uchun mo'ljallangan reja dasturlarni amalga oshirishda muhim imkoniyat yaratmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yengil sanoat korxonalarini mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin egallaydi. Ular aholini kiyim-kechak, poyabzal, to'qimachilik va boshqa turmush uchun zarur mahsulotlar bilan ta'minlash bilan birga, yangi ish o'rinlari yaratish, eksport salohiyatini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Korxonalarda boshqaruv madaniyatini to'g'ri yo'lga qo'yish ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, xodimlarning mehnat unumdorligini ko'taradi hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga keng imkoniyat yaratadi. Boshqaruv jarayonida samarali kommunikatsiya, innovatsion yondashuv, inson resurslarini to'g'ri boshqarish va sifat nazoratini kuchaytirish korxonalarini barqaror rivojlantirishning asosiy omillari hisoblanadi.

Sanoat korxonalarining rivojlanishida boshqaruv madaniyatini qo'llash jarayonlarida quyidagilarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir:

- Innovatsion texnologiyalarni joriy etish – zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali mahsulot sifati va ishlab chiqarish hajmini oshirish.
- Boshqaruv madaniyatini rivojlantirish – menejerlar va rahbar kadrlar uchun muntazam treninglar tashkil etib, boshqaruv uslublarini zamon talablari asosida takomillashtirish.
- Kadrlar salohiyatini oshirish – xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini kuchaytirish, kasbiy motivatsiyani rag'batlantirish.
- Mahalliy va xorijiy hamkorlikni kengaytirish – ilg'or tajribalarni o'rganish va qo'llash orqali raqobatbardoshlikni oshirish.

3 O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi Namangan viloyat boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

- Sifat va brend yaratishga e'tibor qaratish – ichki va tashqi bozorlarda o'z mahsulotlarini mustahkam o'rnatish uchun milliy brendlarni shakllantirish.
- Ekologik tozalikka rioya qilish – ishlab chiqarishda yashil texnologiyalarni qo'llash orqali atrof-muhitga zarar yetkazmaslik.
- Raqamli boshqaruv tizimini joriy etish – avtomatlashtirilgan boshqaruv va monitoring tizimlari orqali ishlab chiqarish samaradorligini nazorat qilish.
- Yuqoridagi chora-tadbirlar yengil sanoat korxonalarining barqaror rivojlanishini ta'minlab, ularning milliy iqtisodiyotdagi o'rnini mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-sentyabrdagi "O'zbekiston-2030 strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
2. Elango, B., Talluri, S. (2023). A Study of the Impact of Cultural Dimensions on the Operational Orientation of Manufacturing Firms. International Journal of Operations & Production Management. (Accessed via ScienceDirect).
3. Wijethilake, C. (2023). The role of organisational culture in organisational change towards sustainability: Competing values framework perspective. Journal of Management & Organization.
4. Amoa-Gyarteng, K., Dhliwayo, S. (2024). Cultivating success: organisational culture's influence on innovation and performance in SMEs. Cogent Business & Management.
5. Padilha, C. K. (2016). The influence of innovation culture on innovation performance in the textile industry. Journal of Textile Research.
6. Abdurahmonov, S. / Development of Light Industry in Uzbekistan and the Role of Management Systems (2020–2022). International Journal of Economics, Finance and Sustainable Development (Research Parks Journal).
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF—60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 16-sentyabrdagi "Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4453-sonli qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-4516526>
9. Kazakov O.S. Menejmentga kirish. Darslik. Toshkent. "Fan ziyosi" nashriyoti, 2021 y.
10. 5. Друкер П. Практика менеджмента. - Ташкент, 2020. - С. 86 - 400с. - ISBN 0-7506-4393-5.
11. AYo'ldoshev N.Q., Nabokov V.I. Menejment nazariyasi: O'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2013. -312 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>